

Сайт журнала: https://agrarianhistory.com/O_zhurnale

ХОЗЯЙСТВЕННЫЕ ТРАДИЦИИ СЕМЕЙНОГО ГОСТЕПРИИМСТВА ПО МАТЕРИАЛАМ ДОМОСТРОЯ

Стряпихина Анна Александровна¹

¹Кандидат исторических наук, доцент, Институт пищевых технологий и дизайна,
ул. Горная 13, Нижний Новгород, Россия, E-mail: anna-stryapikhina@rambler.ru

Аннотация

На основе анализа текста автор разбирает традиции гостеприимства и приходит к выводу об актуальности постулатов "Домостоя" для современности. В тексте поднимаются вопросы об особенностях семейного уклада и распределения функционала среди членов семьи, организации застолий на основе таких принципов как: хлебосольность и бережливость, а также рациональной организации хозяйства с учетом религиозных постулатов и грамотного распределения доходов.

Ключевые слова: домострой, семья, хозяин, хозяйство, традиции, гостеприимство, гости, дом, быт.

I. ВВЕДЕНИЕ

Содержание средневекового культурно-исторического и литературного памятника конца XV – начала XVI в. "Домострой", можно разделить на три составляющие части, во-первых, религиозные наставления, во-вторых, наказы о жизни в семье и воспитании детей, в-третьих, советы по устройству быта и домовладению. Известно несколько редакций "Домостроя", материалом нашего исследования является вторая редакция, автором которой принято считать советника царя Ивана IV Грозного, протопопа Сильвестра.

Долгое время термин "Домострой" ассоциировался с архаичными нормами и установками, однако в научных исследованиях последних лет тенденции в оценках изменились, все чаще в публикациях встречается мысль об актуальности идеалов и постулатов, изложенных в Домострое, для нынешней семьи и государственности. В условиях повышения внимания к вопросам демографии, институту семьи, национальным традициям, изучение текстов древности и переосмысление исторического опыта прошлого представляется уместным и интересным.

II. МЕТОДОЛОГИЯ

При написании работы использовались метод анализа и интерпретации текста. Метод применялся при чтении, выявлении и осмыслении материалов "Домостроя" относительно заявленной проблематики. Общенаучный метод анализа позволил автору формулировать выводы на основании изученного источника. При изучении историографии вопроса использовался метод сравнения.

III. ОБСУЖДЕНИЕ И РЕЗУЛЬТАТЫ

В условиях современного кризиса семьи наблюдается всплеск интереса к изучению идеалов "Домостроя". В научных трудах современников подчеркивается схожесть норм современного семейного права с нормами "Домостроя" [8], необходимость возвращения традиционной смысловой нагрузки понятиям «дом», «семья», «любовь» [14], отмечается ценность постулатов "Домостроя" с точки зрения педагогической науки [9; 12]. Встречаются работы, где авторы ставят вопросы, стало ли современное поколение выше и сильнее в духовно-нравственном отношении, чем люди прошлого? [15]. Исследователь В.А. Зуев называет Домострой «самым ярким историческим источником по семейному воспитанию». [3]

Изучение культуры повседневности и бытового уклада жизни семьи по "Домострою" так же не оставлено без внимания исследователей, хотя работ по данной тематике встречается меньше, чем исследований педагогической направленности. В этом ключе среди исследований последних лет следует отметить работы Т.Н. Юдиной, где проводится анализ отраженных в "Домострое" хозяйственных традиций и хозяйственной культуры [11].

Прием гостей – это одна из форм социального взаимодействия, имеющая глубокие исторические корни. В основе лежит потребность человека в общении. Исследователь русского языка Е.А. Чащина отмечает, что в русском языке слово гость относится к наиболее древним по своему происхождению лексемам. Несмотря на это, термин совсем не устарел и является широко распространенным в наши дни. [13, с. 49]. Феномен гостеприимства не потерял свою актуальность, несмотря на эпоху масштабной цифровизации, активного развития дистанционных технологий, разного рода социальных сетей и мессенджеров. Напротив, появилось много новых вариаций организации приема гостей, как на уровне отдельного домовладения, так и с точки зрения бизнеса и инвестиций. Гостеприимство остается своего рода ритуалом, в основе которого лежит принцип объединения и сближения.

Гостеприимство – продукт социальной природы человека, а также его духовной жизни. Исследователи А.К. Байбурин и А.Л. Топорков, изучая традиции различных этносов, убеждены, что истоки гостеприимства следует искать в религиозных убеждениях периода родоплеменных отношений, когда считалось, что земной жизни рода покровительствуют Боги всего рода. Не накормить сородича являлось грехом, этим можно было лишиться себя благоволения Богов-кормильцев. [2, с.114].

Параллели можно найти и в христианстве. Согласно христианским представлениям, Бог или посланник Бога в облике человека может ходить по земле среди людей. Таким образом, гость, незнакомец, нищий, должен быть встречен, обогрет, накормлен. Оказывая почтение гостю, человек выполняет своего рода христианский долг. История и культура человечества – это создание определенных сценариев, традиций, норм, социальных ролей. Ритуал гостеприимства является примером формирования данного рода связей, определенной формой общения. Проявление должной заботы о госте, защита и щедрое угощение гостей формировали у окружающих уважение к домовладельцу. Хозяин, принявший гостя у себя дома, мог рассчитывать на его благосклонность по отношению к себе в ответ. Обедавший за одним столом, принимавший из рук хозяина дома угощения, вряд ли будет чинить зло этому дому.

Радушие хозяина ставило гостя в определенной степени в зависимое положение, что в будущее могло иметь определенные выгоды для принимающей стороны. С этой точки зрения вполне объяснима традиция совместных обедов не только во время событийных мероприятий отдельной семьи, но и в ходе официальных, деловых, дипломатических, протокольных мероприятий различного уровня.

"Домострой" подробно иллюстрирует читателям похожие сюжеты повседневности Московского государства, чем значительно обогащает знания по отечественной истории в целом.

Исходя из анализа текста, непосредственными адресатами "Домостроя" являются крепкие зажиточные семьи, имеющие большие самостоятельные хозяйства, возглавляемых самостоятельным хозяином – главой семьи, на котором лежит ответственность за остальных домочадцев. Подтверждение мы находим в главе 1 «Поучение отца сыну»: «... наставляю...жить с чистой совестью и по правде, в вере соблюдая волю Божию ... жену наставляя и домочадцев своих не понуждением, не битьём, не тяжкою работой, а словно детей, что всегда в покое, одеты и сыты, и в теплом доме, и всегда в порядке» [1, с. 115].

Безусловно, текст "Домостроя" ясно указывает, что главой семьи является именно мужчина, на него же и возлагается полная ответственность за христианское воспитание детей, репутацию семьи, внешнее взаимодействие. Глава семьи должен быть примером благочестивой жизни, воспитывать правильные начала в поведении членов семьи. Так, глава 25 «Наказ мужу и жене, и детям, и слугам о том, как следует им жить» содержит следующие наставления: «Следует тебе ... жену и детей, и домочадцев учить не красть, не блудить, не лгать, не клеветать, не завидовать, не обижать... на чужое не посягать ... к старшим быть послушным и покорным, к средним – дружелюбным, к младшим и убогим – приветливым и милостивым. Всякое дело править без волокиты и особенно в оплате не обижать работника...» [1, с. 139].

Ко времени появления "Домостроя" в России уже сложился круг возможных поводов для гостей: рождение детей, крестины, сватовство, новоселье, свадьбы, поминовения усопших, церковные праздники и др. В этом отношении мало что изменилось с древности. Данные событийные мероприятия составляли цикл жизни человека во все исторические эпохи, в настоящее время по-прежнему выделяются и являются причиной для сбора гостей.

Нужно отметить, что "Домострой" написан в век догмата сословного строя, когда происхождение и знатность обуславливали определенные общественные модели и условности относительно разных групп населения. Рассадку гостей было принято осуществлять по принципу пола, возраста и социального положения, как во время обычного обеда, так и при застольях, посвященных какому-либо поводу. Во главе стола, под иконами, садился старший мужчина, являвшийся главой семьи. При этом хозяин должен был немного отодвинуться от икон, тем самым оставляя место Богу. По сторонам рассаживались мужчины по принципу старшинства, за ними, ближе концу стола, садились женщины. Могли быть трапезы, где женщины сидели отдельно от мужчин, за своим столом. Почетных гостей сажали ближе к хозяину преимущественно с правой стороны [2, с.137].

При этом в главе 15 «Как с домочадцами угощать благодарно приходящих в твой дом?» "Домостроя" указаны передовые для своего времени идеи относительно приема гостей, сводившиеся к проявлению уважения к человеку любого происхождения: «Если случится приветить приезжих людей, торговых ли, или иноземцев, иных гостей, званых ли, Богом ли данных: богатых или бедных... то хозяину и хозяйке следует быть приветливыми и должную честь воздавать по чину и по достоинству каждого человека. Со всяким поговорить... приветить, да есть и пить на стол выставить... Если есть у хозяина сын или верный слуга, пусть бы и он присматривал всюду и всех бы почтил ... не высмеял, не осудил...» [1, с. 130]. Продолжение этих идей можно найти в главе 18 «Наказ господина ключнику, как готовить блюда постные и мясные и кормить семью в пост и мясоед», где говорится о том, господская забота должна быть сродни отеческой для зависимых людей, а также нищих, что обязательно пойдет на благо хозяину как христианину: «Господину же и госпоже нужно всегда следить и спрашивать слуг и немощных, и убогих об их нужде, о еде, о питье, об одежде, обо всем необходимом, о всяких их скудости и недостатке ... и заботиться, насколько Бог пособит и от всей души...» [1, с.134].

В той же главе можно узнать, что особое внимание хозяев должно быть уделено государственным служащим, а также тем, кто владел специальными навыками, мог выполнять сложную работу, т.е. в услугах которых была нужда: «Лучших же людей, которые торгуют или в приказе служат, тех господин за свой стол сажает... А госпожа мастерицам и швеям также – сама за столом их кормит и подает им от своей еды...» [1, с. 133].

Вопросы гостеприимства автор регламентирует не только с точки зрения принимающей стороны, но и дает наставления по поведению самого гостя. Так, участвуя в застольях, гостю следовало проявлять сдержанность и умеренность, проявлять уважение к другим, иначе существовал риск быстро прослыть невеждой: «Когда поставят перед тобой различные яства и пития, но если кто-то знатнее тебя из приглашенных будет, не начинай есть раньше его; если же почетный гость ты, то поднесенную пищу начинай есть первым... Если же кто ... невежда, без рассуждений все блюда подряд починает, уже насытись... не заботясь о сохранении блюд, такого обругают и высмеют... [1, с.129]».

Следует учитывать, что в тесте Домостроя нашли отражение социальные пороки и явления повседневности, которые вызывали протест у автора и обусловили следующие предписания: «когда пригласят тебя на пир, не упивайся ... и не сиди допоздна, потому что во многом питии и в долгом сидении рождается брань и свара и драка, а то и кровопролитие. И ты, если здесь находишься, хоть не бранишься и не задираешься, в той брани и драке не будешь последний... ведь долго сидишь, дожидаясь этой брани. И хозяин с этим – к тебе упрек...его домочадцам нет и покоя и времени для других гостей» [1, с.129]

Критике в тексте подверглись и отсутствие чувства меры и жадность: «А от стола или от трапезы еду и питье тайно выносить или высылать, без разрешения и без благословения – святотатство и самовольство, таких людей всегда осуждают» [1, с.130].

Прием гостей всегда сопровождался трапезой. В этом отношении "Домострой" является одним из немногих исторических источников древности, передавших сведения по истории гастрономии. Перечень блюд, которые встречаются в тексте "Домостроя" (щи, рассольник, ботвинья, каша с ветчиной, печеная репа, селедочная каша, блины, солонина, вяленое мясо, сметана, варенье, вяленая, копченая, соленая рыба, кисель, пироги, горох, толокно и др.), сегодня с уверенностью относят к главной части русской национальной кухни. В рецептурах того времени прослеживается господство натурального хозяйства, готовили из того, что выращивали внутри своего двора. Естественно, что ассортимент продуктов и блюд зависел от достатка в семье и не был одинаков, только более обеспеченные хозяева могли себе позволить более разнообразную пищу и привозные продукты.

Домашний прием гостей не обходился и без использования заготовок. Традиция заготовок впрок связана с природно-климатическими условиями России, долгой зимой и необходимостью сохранить все, что выросло летом. К тому же, учитывая специфику того времени, ограниченность торговой инфраструктуры и натуральный характер средневекового хозяйства самим домочадцам удобно было иметь необходимое пищевое сырье и запасы дома. К тому же заготовки были признаком хозяйственности, зажиточности семьи, страховали от возможных дефицитов продуктов [10, с.240].

Таблица 1. Типы помещений для хранения запасов, заготовок и инвентаря

Тип помещения	
Житницы и закрома	Рожь, овес, пшеница, солод, мука, горох, конопля, греча, толокно, сухари, калачи, дрожжи, отруби
Сушильни	Рыба сушеная, вяленая, снетки, вяленое мясо и вяленая солонина

Погреба, ледники	Сыр, яйца, сметана, лук, чеснок, мясо свежее, солонина, рыба свежая и соленая, мед, готовая еда, огурцы, свежая и соленая капуста, репа, рыжики, икра, готовые рассолы, морс, вишни на патоке, яблоки, груши, дыни и арбузы на патоке, лимоны, сливы, левашники, пастила, брага, пиво, вино
Клетки, подклетки, амбары	Ковры, войлоки, седла, вожжи, сумки, мешки, топоры, сани, телеги, дуги, веревки, гвозди, цепи, мыло и др.

В тексте встречаются названия различных приспособлений: бочки, коробки, бадьи, чаны, мерники, котлы, корыта, фляги, корцы, извары, горшки и др. Необходимо было всеми возможными способами сохранить продукты, от этого напрямую зависело питание семьи в течение года. В "Домострое" содержатся такие методы консервации, как соление, квашение, вяление, сушение, копчение.

Таблица 2. Перечень наиболее часто встречающихся продуктов в "Домострое"

Напитки	Квас, пиво, мед, брага, морс, рассол, сбитень
Мясо	Баранина, свинина, заячатина, лосина, говядина
Птица	Утки, гуси, куры, лебеди, журавли, цапли, тетерева, рябчики
Рыба	Осетр, сельдь, семга, карась, щука, лосось, лещ, белорыбица, стерлядка, белуга, окунь, пескарь, плотва, сиг, лодога, гольцы, нельма, налим, судак, визига, язь.
Овощи	Репа, капуста, редька, морковь, свекла, огурец
Ягоды	Малина, брусника, вишня, слива, смородина, земляника
Фрукты и бахчевые	Яблоки, дыни, арбузы, груши, лимоны
Молоко и молочные продукты	Молоко, сыр, сметана, сливки, творог
Выпечка	Блины, пироги с разными начинками, сочни, оладьи, каравай

Также в тексте встречается икра, патока, раки, грибы. Известным историческим фактом является, что один из самых распространенных сегодня корнеплодов – картофель появился в России только в XVIII веке, поэтому вполне объяснимо, что на страницах "Домостроя" нет ни одного упоминания о картофеле.

Самым популярным алкогольным напитком, исходя из содержания источника, являлся мед. В "Домострое" подробно описывается технология боярского меда, меда с пряностями, ягодного меда, паточного меда, медового кваса и др. Важно отметить, что "Домострой" подчеркивает рациональное использование пищевого сырья и запасов. В нем содержатся советы по разделке туш животных: каждую часть нужно было использовать по назначению, например, мясо - для основных блюд, жир - для жарки, субпродукты - для начинок и студней. Так, домовитый муж и хозяйственная жена должны были знать, как из мелкой рыбы приготовить муку и подсыпать ее в щи и другие блюда для сытости. В тексте мы видим идеи о формировании безотходной культуры питания, актуальной в настоящее время как среди производителей пищевой продукции, так и среди рестораторов. Безусловно, главным событийным мероприятием, сопровождавшимся приглашением гостей, была свадьба. Из главы 67 «Свадебный чин» мы узнаем о свадебных ритуалах, глубоко укоренившихся в сознании многих поколений: встреча новобрачных с караваем, плетение кос невесте, осыпание новобрачных зерном, посещение бани, приготовление заздравных каш и петуха и др.

В "Домострое" описывается пример традиционной княжеской свадьбы, однако основные аспекты, пусть в некотором упрощенном виде, стремились соблюдать и в простых семьях.

Таблица 3. Свадебный чин по "Домострою"

Порядок проведения свадьбы	Сговор, подписание порядных грамот, смотрины, благословение родителей, венчание, застолье у родителей невесты, застолье у родителей жениха
Обязательные угощения	Сыр, фрукты, каравай, вино
Приглашенные	Родители, священник, дружка, свахи, тысяцкий, родственники, гости
Дары новобрачным	Платки, перстни, кресты

Свадьба того времени была немыслима без приглашения гостей. Во-первых, гости являлись свидетелями образования новой семьи. Во-вторых, в условиях отсутствия других форм общения, кроме как непосредственно личного, свадьбы становились местом знакомства и складывания новых семейных, родственных и деловых связей. Свадьбы у знати могли привести к изменению социального положения некоторых родственников.

Идеал "Домостроя" – это радушное семейное гостеприимство, вместе с тем "Домострой" призывает к тому, что в организации застолий должен присутствовать расчет, здравый смысл, бережливость, порядок: «Если же пир предстоит большой, то всюду наблюдать самому – на кухне, в разделочной и в пекарне. А блюда на столы подавать – поставить умелого человека, ...и за столом, и как кончится пир, осмотреть и пересчитать... на дворе нужен надежный человек, чтобы за всем наблюдал и стерег домашние всякие вещи... да и гостя пьяного охранить, чтобы ничего не растерял и не разбился, и не ругался ни с кем...» [1, с.132].

Адаптируя вышеперечисленное к современному корпоративному сленгу в сфере гостеприимства, можно сказать, что прием гостей – это слаженная работа в команде [3, с.75; 4, с.127].

В тесте "Домостроя" мы встречаем известное устойчивое выражение «хлеб-соль». Рассматриваемая нами «Сильвестровская» редакция Домостроя содержит данное выражение в «Послание и наставление отца сыну», которое Сильвестр написал своему сыну Анфиму, размещенное в конце текста. «Гостей приезжих у себя корми, а с соседями и со знакомыми в дружбе и в хлебе и в соли... Хлеб-соль – взаимное дело...». Особое почитание этих продуктов связано с истоками славянской земледельческой культуры. Хлеб являлся главным продуктом земледельцев, от урожая зерновых напрямую зависело благополучие рода, общины, государства. Соль наделялась функциями очищения и отвращения от всякого зла.

Сакральный смысл имеет хлеб и с точки зрения христианской религии. Символика эвхаристии отождествляет хлеб с телом Господнем.

Для человека средневековья характерно частое обращение к богу в повседневности. По наставлениям "Домостроя" трапезу, будь то с членами семьи или с гостями, следует начинать с молитвы. Бог дарует человеку хлеб, на трапезе присутствуют ангелы. Не допустимы сквернословие, непристойны беседы, ругань. Гостю не следует высказывать порицание представленным угощениям.

Таким образом, обед для гостей или в семейном кругу – это не просто процесс приготовления и утоление чувства голода, это своего рода забота о благополучии, здоровье и благочестии всех прибывающих за столом. По укоренившимся стереотипам считается, что "Домострой" является символом патриархата и грубости в семейной жизни, однако в интересующем нас контексте заявленной темы мы находим в тексте главы 18 информацию иного толка: «Господину же о всяких делах домашних советоваться с женой» [1, с. 133].

В Главе 15 указывается, что у «государыни жены» могут быть свои гости, которым должно быть оказано гостеприимство и почтение [1, с. 131].

Женщина в семье не просто безвольная тень своего мужа. Ей в "Домострое" отводится активная роль в хозяйственной жизни. По мнению автора, жена должна быть участливой в домоводстве, уметь грамотно распорядится припасами, не дать себя обмануть: «Поднявшись... умывшись и помолясь, слугам работу на весь день указать... да и сама бы хозяйка знала, как сеять муку, как квашню затворить-замесить, и хлебы скатать да испечь, и кислые, и пышные... а также калачи и пироги; да знала бы, сколько при том муки возьмут, и сколько испекут, и сколько чего получится из четверти, из осьмины, из целого решета... А еду мясную и рыбную, и всякие пироги и блины, различные каши и кисели, любые блюда печь и варить,— все бы сама хозяйка умела, чтобы и слуг научить смогла тому, что знает... [1, с.147]. В этом отношении в "Домострое" подробно описаны множество рациональных действий по хозяйству. Исследователь В.В. Колесов отмечает, что это особенность средневекового типа мышления, которое отличается рачительным отношением к каждому предмету быта. Все нужно сохранить, сберечь, приготовить для нового использования. В условиях неурожая, поветрий «мечта о хлебе насущном - и есть мечта о хорошей, правильной жизни». [1, с.12] Жить в семейной согласии, хлебосольно принимать гостей, отмечать житейские и церковные праздники, не испытывать нужду возможно только при правильно организованном хозяйстве. Хозяйство необходимо вести, руководствуясь четкими принципами. Во-первых, каждый должен жить по своим средствам, уметь правильно рассчитать доход и расход своего хозяйства: «А в повседневном своем хозяйстве: и в лавке, и во всяком товаре, и в кладовой, и в комнатах, и во всяком дворовом припасе или деревенском, и в ремесле, и в приходе-расходе, в займах-долгах,— все заранее распределить, а потом уж и жить...» [1, с.144]. «Служивому человеку жить, все разметив себе в соответствии с государевым жалованием, по доходу и по поместью или по вотчине... По тому расчету – и слуг держать... по промыслу и по доходу... есть и пить и одеваться. Кто... начнет... жить не по средствам, занимая или беря незаконным путем, то честь его обернется великим бесчестьем со стыдом и позором...» [1, с.145]. Во-вторых, доход должен быть честным, хозяин не должен строить свое благосостояние на обмане других. В главе 28 «О неправедной жизни» указано: «А кто живет... не по-христиански... чинит неправды всякие и насилие, и чрезмерную наносит обиду и, в долг взяв, его не вернет, истомит волокитой, а незнатного человека во всем избидит; и если кто по-соседски не отзывчив, или ... в силу власти своей накладывает тяжкие дани и всякие незаконные налоги, или чужую ниву распашет... Во всех тех запретных делах не помилует Бог... и своей душе погибель, и дому разорение...» [1, с.143].

IV. ЗАКЛЮЧЕНИЕ

Современное общество стоит на перепутье. Опыт тех моделей семьи и брака, которые развивались в нашей стране под влиянием зарубежных европейских стран с точки зрения демографии и государственности является спорным. Сегодня мы наблюдаем поддержку рождаемости, возрождение интереса к семейным событийным мероприятиям, в том числе к семенному досугу и гостеприимству, семейным традициям. Многие семьи сегодня стремятся к многодетности и жизни за городом, ведя свое хозяйство. В этом отношении "Домострой" рекомендуется к прочтению для широкого круга читателей, поскольку содержит не потерявшие своей актуальности нравственные постулаты и модель хозяйственного уклада, основанную на честном труде и бережливости. Гостеприимство основывается на уважительном отношении к человеку, независимо от происхождения и чина. Пропагандируется умеренность в застольях, порядок и совет между мужем и женой в организации приема гостей, расчет на собственные силы, стремление к предприимчивости, трудолюбие, формирование положительной репутации семьи среди окружения. "Домострой" служит источником по изучению гастрономической культуры. Сведения о технологии приготовления блюд, методах хранения и консервации, а также представленный в тексте ассортимент традиционных русских блюд и напитков представляет значительный научный и практический интерес для широкой аудитории.

СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ

Домострой. Сост. В.В. Колесов. Москва, 1990. 304 с.

Байбурин А.К., Топорков А.Л. У истоков этикета. Этнографические очерки. Ленинград, 1990. 164 с.

Зуев В.А. Семья и общество от Домостроя до наших дней: ментальность, трансформация, педагогические проблемы. Мир науки, культуры, образования. 2021. Номер 2 (87). С. 140-142.

Карабущенко П.И. Искусство гостеприимства. Русские традиции. Москва, 2025. 285 с.

Клюева Ю.С., Конова В.В. Актуальные аспекты оценки и формирования клиентоориентированности персонала гостинично-ресторанного комплекса. Вестник НГИЭИ. 2019. Номер 11 (102). С. 67-78.

Клюева Ю. С. Сервис как конкурентное преимущество. Вестник НГИЭИ. 2018. Номер 4 (83). С. 124-132.

Ламанская Н.Б. Гостеприимство в традиционных обществах как социально-культурный феномен. Вестник Хакасского государственного университета им. Н.Ф. Катанова. 2020. Номер 1 (31). С. 114-117.

Маркина М.С. "Домострой" Сильвестра как источник прав человека. Право и государство: теория и практика. 2021. Номер 1. С. 136-138.

Рукавишникова М.В. Домострой в контексте русской духовной культуры. Научный поиск. 2013. Номер 2.2. С. 63-65.

Русские народные традиции и современность. Москва, 1995. 304 с.

Юдина Т.Н. Экономика - Домострой - Ойкономикос - Нехрематистика (в контексте поиска национальной модели хозяйства России 862-1917 гг.). М. ТЕИС. 2018. 279 с.

Юркина Л.В. Воспитание юношества в России: от "Домостроя" до конца XVIII века. Вестник РМАТ. 2017. Номер 2. С. 78-83.

Чащина Е.А. Из истории лексики, связанной с традицией гостеприимства, в русском языке XI–XVII веков. XIX Виноградовские чтения. Сборник статей по результатам работы ежегодной международной научно-практической конференции. Екатеринбург, 2023. С. 49-55.

Чернуха В.В., Тимошенко Г.А. Домострой - памятник культуры XV-XVI века в Московском государстве. Paradigmata Poznani. 2018. Номер 1. С. 58-61.

Чумов А.И., Бухтоярова И.М. Православные и семейные ценности в историческом наследии "Домостроя". Молодежный инновационный вестник. 2018. Т. 7. Номер 2. С. 41-42.

HOUSEHOLD TRADITIONS OF FAMILY HOSPITALITY BASED ON DOMOSTROY MATERIALS

Stryapikhina, Anna Aleksandrovna¹

¹Candidate of Historical Sciences, Associate Professor, Institute of Food Technology and Design,
13, Gornaya Street, Nizhny Novgorod, Russia, E-mail: anna-stryapikhina@rambler.ru

Abstract

Based on an analysis of the text, the author examines the traditions of hospitality and concludes that the tenets of "Domostroy" are relevant to modern times. The text raises questions about the specifics of family life and the distribution of responsibilities among family members, the organization of feasts based on principles such as hospitality and thrift, as well as the rational organization of the household, taking into account religious tenets and the proper distribution of income.

Keywords: domostroy, family, host, household, traditions, hospitality, guests, home, everyday life.

REFERENCE LIST

Domostroj. Sost. V.V. Kolesov. Moskva, 1990. 304 s.

Bajburin A.K., Toporkov A.L. U istokov etiketa. Etnograficheskie ocherki. Leningrad, 1990. 164 s.

Zuev V.A. Sem'ya i obshchestvo ot Domostroya do nashih dnei: mental'nost', transformaciya, pedagogicheskie problemy. Mir nauki, kul'tury, obrazovaniya. 2021. Nomer 2 (87). S. 140-142.

Karabushchenko P.I. Iskusstvo gostepriimstva. Russkie tradicii. Moskva, 2025. 285 s.

Klyueva YU.S., Konova V.V. Aktual'nye aspekty ocenki i formirovaniya klientoorientirovannosti personala gostinichno-restorannogo kompleksa. Vestnik NGIEI. 2019. Nomer 11 (102). S. 67-78.

Klyueva YU. S.Servis kak konkurentnoe preimushchestvo. Vestnik NGIEI. 2018. Nomer 4 (83). S. 124-132.

Lamanskaya N.B. Gostepriimstvo v tradicionnyh obshchestvah kak social'no-kul'turnyj fenomen. Vestnik Hakasskogo gosudarstvennogo universiteta im. N.F. Katanova. 2020. Nomer 1 (31). S. 114-117.

Markina M.S. "Domostroj" Sil'vestra kak istochnik prav cheloveka. Pravo i gosudarstvo: teoriya i praktika. 2021. Nomer 1. S. 136-138.

Rukavishnikova M.V. Domostroj v kontekste ruskoj duhovnoj kul'tury. Nauchnyj poisk. 2013. Nomer 2.2. S. 63-65.

Russkie narodnye tradicii i sovremennost'. Moskva, 1995. 304 s.

Yudina T.N. Ekonomika - Domostroj - Ojkonomikos - Nekhrematistika (v kontekste poiska nacional'noj modeli hozyajstva Rossii 862-1917 gg.). M. TEIS. 2018. 279 s.